

RAQAMLI DAVLAT XIZMATLARI TIZIMIDA AXBOROT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING IQTISODIY VA TASHKILY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Maxmudova Guljahon Nematjonovna¹, Karimov Islomjon Po'latjon o'g'li²

¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Raqamli iqtisodiyot” kafedrası professorı,

²Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ta'lim kontenti va multimedia maxsulotlarini yaratish markazi bosh mutaxassisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20761995>

Annotatsiya: Mazkur tezısdı raqamli iqtisodiyot sharoitida davlat xizmatlarini ko'rsatish tizimining transformatsiyasi hamda unda axborot xavfsizligini ta'minlash muammolari tahlil qilindi. Raqamli davlat xizmatlari tizimida yuzaga kelayotgan kiberxavfsizlik tahdidlari iqtisodiy va tashkiliy nuqtai nazardan baholanib, xavfsizlikni ta'minlash taklif etilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, raqamli davlat xizmatlari, axborot xavfsizligi, kiberxavfsizlik, riskga asoslangan boshqaruv, iqtisodiy samaradorlik.

Abstract: This thesis analyzes the transformation of the public service delivery system in the context of the digital economy, as well as the challenges of ensuring information security within this system. Cybersecurity threats emerging in the digital public services system are assessed from economic and organizational perspectives, and measures for ensuring security are proposed.

Keywords: digital economy, digital public services, information security, cybersecurity, risk-based management, economic efficiency.

Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi davlat boshqaruvi tizimini tubdan o'zgartirib, raqamli davlat xizmatlarini joriy etishni muhim strategik yo'nalishga aylantirdi. O'zbekistonda ham raqamlashtirish jarayonlari izchil amalga oshirilib, O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi tomonidan davlat xizmatlarini transformatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar olib borilmoqda. Jumladan, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (my.gov.uz) orqali ko'rsatilayotgan xizmatlar soni va sifati ortib bormoqda.

Biroq bugungi kunda raqamli davlat xizmatlari tizimining kengayishi axborot xavfsizligi bilan bog'liq tahdidlar soni va darajasini ortishiga olib kelmoqda. Raqamli va elektron ta'lim platformalarida katta hajmdagi ma'lumotlarning qayta ishlanishi, ularning himoyasini ta'minlashni strategik asosiy vazifaga aylantirmoqda. Shu sababli, axborot xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy va tashkiliy mexanizmlarini takomillashtirish dolzarb ilmiy muammo sifatida namoyon bo'lmoqda.

Raqamli davlat xizmatlari tizimi ko'p darajali va murakkab axborot tizimi bo'lib, unda xavfsizlikni ta'minlash texnologik choralar bilan cheklanmaydi. Zamonaviy yondashuvlarga ko'ra, axborot xavfsizligi iqtisodiy, tashkiliy va institutsional omillar bilan uzviy bog'liq kompleks tizim sifatida qaraladi.

Axborot xavfsizligini ta'minlashda “CIA triadasi” (maxfiylik, yaxlitlik va mavjudlik) asosiy nazariy tamoyil hisoblanadi. Lekin raqamli davlat xizmatlari tizimida ushbu tamoyillarni ta'minlash uchun faqat texnik vositalar yetarli emas, balki samarali boshqaruv mexanizmlari va iqtisodiy yondashuvlar zarur.

Risk axborot xavfsizligini boshqarishning muhim yo‘nalishi xisoblanadi.

$$R = P \times I$$

- R – risk darajasi;
- P – tahdid ehtimoli;
- I – zarar darajasi.

Ushbu yondashuvga ko‘ra, xavfsizlik choralari tahdidlarning ehtimoli va ularning keltirishi mumkin bo‘lgan zarar darajasiga qarab shakllantiriladi. Bu esa resurslardan samarali foydalanish va xavfsizlik darajasini optimallashtirish imkonini beradi.

Izlanishlarimiz asosidagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda raqamli davlat xizmatlari tizimida quyidagi muammolar mavjud:

- axborot xavfsizligiga ajratilayotgan resurslarning iqtisodiy samaradorligi yetarli darajada baholanmayapti;
- xavfsizlikni boshqarishning institutsional mexanizmlari to‘liq shakllanmagan;
- kiberxavfsizlik bo‘yicha malakali kadrlar yetishmasligi kuzatilmoqda;
- xalqaro tajribani moslashtirish darajasi past.

Mazkur muammolarni hal etish uchun axborot xavfsizligini ta‘minlashning integrallashgan iqtisodiy-tashkiliy mexanizmini ishlab chiqish zarur.

Dastlab biz kiberxavfsizlikdagi asosiy muammo talab va mavjud mutaxassislar o‘rtasidagi tafovutni bilib olamiz,

$$G(t) = D(t) - S(t)$$

- D(t) - bozorda nechta mutaxassis kerak;
- S(t) – real mavjud mutaxassislar;
- G(t) – yetishmaytgan kadrlar.

Raqamli iqtisodiyot rivojlangan sari malakali mutaxassisga bo‘lgan talab ham ortadi. Talab raqamli iqtisodiyot rivoji natijasida tez sur‘atlarda oshib borayotgan bo‘lsa, mutaxassislar tayyorlash jarayoni nisbatan sekin amalga oshmoqda (*OTM larda 4 yillik ta‘lim, malakaliy o‘quv kurslari juda qimmat va uzoq muddatli 1-2 yil*). Natijada tizimda doimiy kadrlar tanqisligi yuzaga kelmoqda. Ushbu muammoni bartaraf etish uchun ta‘lim tizimiga investitsiyalarni oshirish, har bir xududlarda milliy kiberxavfsizlik maktablarini tashkil etish, amaliy laboratoriyalar yaratish va kadrlar tayyorlash jarayonini tezlashtirish zarur.

Raqamli davlat xizmatlari tizimida axborot xavfsizligini ta‘minlash zamonaviy davlat boshqaruvining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu yo‘nalishda iqtisodiy va tashkiliy mexanizmlarni takomillashtirish, malakali kadrlar nafaqat tizimlarning barqarorligini ta‘minlaydi, balki raqamli transformatsiyaning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-6079-son Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi”.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori: Davlat xizmatlarini raqamlashtirish va elektron hukumat tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida.
4. <https://derc.uz/uz/news/raqamli-iqtisodiyotning-ozbekistondagi-holati-va-uning-rivojlanish-istiqbollari-146>